

OBRO‘SIZLANTIRISH, HAQORAT VA TUHMAT TUSHUNCHALARINING FARQLANISHI

O‘zbek tilida haqorat so‘zlarning huquqiy-lingvistik tahlili

Maqsudaliyeva Yodgorxon Nu‘monjon qizi,

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası

O‘zbek tili yo‘nalishi 1-bosqich tayanch doktranti

E-mail: yodgorxonmaqsudaliyeva@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0415-8402>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20378234>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “obro‘sizlantirish”, “haqorat” va “tuhmat” tushunchalarining huquqiy-lingvistik mohiyati, o‘zaro farqli va o‘xshash jihatlari keng yoritiladi. Mazkur tushunchalar kundalik nutq, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, rasmiy murojaatlar hamda shaxslararo muloqotda tez-tez uchraydigan nizoli ifodalar bilan bevosita bog‘liqdir. Tadqiqotda obro‘sizlantirishning shaxs sha‘ni, qadr-qimmat va ishchanlik obro‘sigal salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi badnom qiluvchi ma‘lumotlar orqali namoyon bo‘lishi, haqoratning esa ko‘pincha shaxsga nisbatan qo‘pol, odob-axloq me‘yorlariga zid baholovchi ifoda sifatida yuzaga chiqishi tahlil qilinadi. Shuningdek, tuhmatning asosiy belgisi sifatida bila turib yolg‘on ma‘lumot tarqatish holati alohida ajratib ko‘rsatiladi. Maqolada faktik bayon, subyektiv fikr, baholovchi mulohaza, noaniq gumon va dalilsiz ayblov kabi nutqiy birliklarning lingvistik ekspertiza jarayonidagi o‘rni izohlanadi. Fuqarolik-huquqiy himoya, ma‘muriy javobgarlik va jinoiy javobgarlik nuqtai nazaridan mazkur tushunchalarni to‘g‘ri farqlash zarurligi asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari sud-lingvistik ekspertiza amaliyotida, jurnalistik matnlarni tahlil qilishda hamda ijtimoiy tarmoqlardagi bahsli xabarlarni huquqiy baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: obro‘sizlantirish, haqorat, tuhmat, sha‘n, qadr-qimmat, ishchanlik obro‘si, lingvistik ekspertiza, badnom qiluvchi ma‘lumot, subyektiv fikr, yolg‘on axborot, faktik bayon, baholovchi mulohaza.

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются правовые и лингвистические особенности понятий «дискредитация», «оскорбление» и «клевета», а также их основные различия в речевой и юридической практике. Актуальность темы определяется тем, что в современном обществе спорные высказывания всё чаще встречаются не только в устной речи, но и в средствах массовой информации, социальных сетях, интернет-комментариях, официальных обращениях и публичных выступлениях. В статье анализируется, что дискредитация, как правило, связана с распространением сведений, способных нанести вред чести, достоинству или деловой репутации лица. Оскорбление рассматривается как выражение негативной оценки личности в грубой, неприличной или унижающей форме, при этом оно не всегда содержит конкретное утверждение о факте. Клевета же отличается тем, что предполагает распространение заведомо ложных сведений, порочащих другое лицо. Особое внимание уделяется разграничению фактического утверждения, оценочного суждения, субъективного мнения, предположения и бездоказательного обвинения. В статье также раскрывается значение судебно-лингвистической экспертизы при определении смысла спорного текста, коммуникативной цели автора, формы распространения информации и степени её негативного воздействия. Отдельно подчёркивается необходимость точного различения указанных понятий с точки зрения гражданско-правовой защиты, административной и уголовной ответственности.

Ключевые слова: дискредитация, оскорбление, клевета, честь, достоинство, деловая репутация, лингвистическая экспертиза, порочащие сведения, ложная информация, оценочное суждение, фактическое утверждение.

Annotation. This article provides a detailed legal and linguistic analysis of the concepts of “discrediting”, “insult” and “defamation”, focusing on their semantic, pragmatic and legal distinctions. The relevance of the topic is connected with the growing number of disputed statements appearing in oral communication, mass media, social networks, online comments, official complaints and public discussions. The article explains that discrediting is usually related to the dissemination of information that may negatively affect a person’s honor, dignity or business reputation. An insult, in contrast, is often expressed through rude, offensive or humiliating language aimed at degrading a person, and it does not always contain a specific factual statement. Defamation is distinguished by the dissemination of knowingly false information that damages another person’s reputation. Special attention is paid to the difference between a factual assertion, a value judgment, a subjective opinion, an assumption and an unproven accusation. The article also discusses the role of forensic linguistic examination in identifying the meaning of a disputed text, the communicative intention of the speaker or writer, the form of information dissemination and the possible harmful impact of the statement. The study emphasizes that correct differentiation between these concepts is important for civil legal protection, administrative liability and criminal responsibility. The findings may be useful for legal practice, forensic linguistics, media analysis and the evaluation of problematic texts in digital communication.

Keywords: discrediting, insult, defamation, honor, dignity, business reputation, forensic linguistic examination, defamatory information, false statement, factual assertion, value judgment, subjective opinion.

Bugungi axborotlashgan jamiyatda shaxsning sha’ni, qadr-qimmatini va ishchanlik obro’sini himoya qilish masalasi nafaqat huquqshunoslik, balki tilshunoslik uchun ham dolzarb yo’nalishlardan biriga aylandi. Chunki inson haqidagi salbiy mazmundagi ma’lumotlar ko’pincha aynan til vositasida: so’z, ibora, matn, audio, video yoki ijtimoiy tarmoq posti orqali ifodalanadi. Bunday holatlarda nizoli bayonotning mazmuni, shakli, maqsadi va auditoriyasi to’g’ri aniqlanmasa, “tanqid”, “fikr bildirish”, “obro’sizlantirish”, “haqorat” va “tuhmat” tushunchalari bir-biri bilan chalkashib ketishi mumkin.

Mavzuning dolzarbliigi shundaki, amaliyotda ko’pchilik har qanday salbiy gapni “haqorat” deb, har qanday yomon ma’lumotni esa “tuhmat” deb baholaydi. Aslida esa bu tushunchalar bir xil emas. Haqoratda shaxsning sha’ni va qadr-qimmatini beodob shaklda kamsitish asosiy belgi bo’lsa, tuhmatda bila turib yolg’on, sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatish muhim hisoblanadi. Obro’sizlantirish esa kengroq tushuncha bo’lib, shaxs, tashkilot yoki faoliyat haqida salbiy taassurot uyg’otuvchi axborot strategiyasini anglatadi. U ba’zan tuhmat yoki haqorat shaklida, ba’zan esa haqiqatga asoslangan tanqid shaklida namoyon bo’lishi mumkin.

Lingvistik ekspertiza sohasida nizoli matnlarni tahlil qilishda avvalo bayonotning mazmuniy tuzilishi o’rganiladi. Bunda matnda fakt haqidagi xabar bormi yoki subyektiv baho bildirilganmi, gap aniq shaxsga qaratilganmi, salbiy ma’no ochiq ifodalanganmi yoki yashirin pragmatik vositalar orqali berilganmi, degan savollar markaziy o’rin egallaydi. O’zbek tilshunosligida haqorat, so’kish, qarq’ish, vulgarizm va shaxsni obro’sizlantiruvchi birliklarni o’rganish bo’yicha izlanishlar mavjud bo’lib, ular sud-lingvistik ekspertiza amaliyoti uchun muhim nazariy asos bo’lib xizmat qiladi.

Ilmiy manbalarda haqorat so’zlarining leksik-semantik tabiatiga alohida e’tibor qaratiladi. Ayrim so’zlar o’z lug’aviy ma’nosidayoq shaxsni kamsitish, beodob tarzda pastga urish yoki ijtimoiy jihatdan salbiy baholash semasiga ega bo’ladi. Boshqa holatlarda esa oddiy so’z ham kontekst, ohang, nutq vaziyati va kommunikativ maqsad ta’sirida haqoratomuz mazmun kasb etishi mumkin. Demak, haqoratni aniqlashda faqat alohida so’zga emas, balki butun matn, vaziyat va adresatga qaratilganlik darajasiga e’tibor qaratish zarur.

Huquqiy adabiyotlarda tuhmat masalasi ko’proq ma’lumotning haqiqatga mosligi va uni tarqatgan shaxsning aybi bilan bog’liq holda izohlanadi. Tuhmatni haqoratdan ajratib turuvchi asosiy belgi shuki, tuhmatda shaxs haqida aniq fakt sifatida taqdim etilgan yolg’on axborot bo’ladi. Masalan,

biror shaxsni jinoyat sodir etganlikda, firibgarlikda, axloqsiz xatti-harakatda yoki kasbiy majburiyatni qo‘pol buzganlikda asossiz ayblash tuhmat alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Bunda bayonning “menimcha” shaklida berilishi ham har doim javobgarlikdan ozod qilmaydi, chunki mazmun jihatidan u aniq fakti tasdiqlashi mumkin.

Obro‘sizlantirish esa ilmiy adabiyotlarda ko‘pincha nutq strategiyasi sifatida tavsiflanadi. Ya‘ni ma‘lum matn yoki nutq orqali shaxs, tashkilot, guruh yoki mahsulotga nisbatan salbiy ijtimoiy baho shakllantiriladi. Obro‘sizlantirish har doim ham noqonuniy bo‘lavermaydi: agar ma‘lumot haqiqatga to‘g‘ri kelsa, jamoatchilik manfaatiga xizmat qilsa va beodob shaklda ifodalanmasa, u asosli tanqid bo‘lishi mumkin. Ammo yolg‘on faktlar, haqoratomuz ifodalar, manipulyativ kontekst yoki shaxsiy hayotga noqonuniy aralashuv orqali amalga oshirilsa, huquqiy javobgarlik masalasi yuzaga keladi.

Ushbu maqolada qiyosiy-huquqiy, leksik-semantik, kontekstual va pragmlingvistik tahlil usullaridan foydalanildi. Qiyosiy-huquqiy usul orqali “obro‘sizlantirish”, “haqorat” va “tuhmat” tushunchalari fuqarolik, ma‘muriy va jinoiy javobgarlik doirasida solishtirildi. Leksik-semantik tahlil usuli esa nizoli birliklarning lug‘aviy ma‘nosi, konnotativ bahosi, salbiylik darajasi va adresatga ta‘sirini aniqlash uchun qo‘llandi. Kontekstual tahlilda bayonotning kimga qaratilgani, qaysi vaziyatda aytilgani, qaysi kanal orqali tarqatilgani va auditoriya tomonidan qanday qabul qilinishi mumkinligi o‘rganildi.

Tadqiqotda normativ-huquqiy manbalar sifatida O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeks, Jinoyat kodeksi hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining shaxsiy nomulkiy huquqlar va boshqa nomoddiy ne‘matlarni himoya qilish bo‘yicha tushuntirishlari inobatga olindi. Lingvistik jihatdan esa o‘zbek tilidagi noadabiy, baholovchi, salbiy konnotatsiyali va fakti ifodalovchi birliklarning nutqiy vazifalari tahlil qilindi.

“Obro‘sizlantirish” tushunchasi mazmunan eng keng birlik hisoblanadi. U shaxs yoki tashkilot haqida salbiy ijtimoiy tasavvur uyg‘otishga qaratilgan axborot ta‘sirini bildiradi. Obro‘sizlantirish ochiq shaklda, masalan, “u ishonchsiz rahbar” kabi baholovchi ifoda orqali, yoki yashirin shaklda, masalan, ayrim faktlarni bir tomonlama tanlab berish, kontekstdan uzib ko‘rsatish, kinoya va istehzo orqali amalga oshirilishi mumkin. Uning huquqiy bahosi esa ikki muhim mezonga bog‘liq: tarqatilgan ma‘lumot haqiqatga mosmi va u shaxs sha‘ni, qadr-qimmatini yoki ishchanlik obro‘sigaga real zarar yetkazadimi.

Obro‘sizlantiruvchi ma‘lumotning fuqarolik-huquqiy ahamiyati shundaki, jabrlanuvchi bunday ma‘lumotlar haqiqatga to‘g‘ri kelmasa, raddiya berishni, ma‘lumotni o‘chirishni, tarqatishni to‘xtatishni yoki ma‘naviy zararni qoplashni talab qilishi mumkin. Bunda da‘vogar uchun eng muhim vazifa nizoli axborotning qayerda, qachon, kim tomonidan va qanday shaklda tarqatilganini ko‘rsatishdir. Javobgar esa odatda tarqatilgan ma‘lumotlarning haqiqatga mosligini isbotlashga majbur bo‘ladi. Demak, obro‘sizlantirishni baholashda “salbiy ta‘sir” bilan birga “haqiqatga muvofiqlik” masalasi ham markaziy o‘rinda turadi.

“Haqorat” tushunchasi obro‘sizlantirishdan torroq bo‘lib, u asosan shaxsning sha‘ni va qadr-qimmatini beodob shaklda kamsitishga qaratiladi. Haqorat uchun bayonning yolg‘on bo‘lishi shart emas. Masalan, shaxsning tashqi ko‘rinishi, kasbi, oilaviy holati yoki shaxsiy xususiyatlari ustidan qo‘pol, kamsituvchi va odob-axloq qoidalariga zid tarzda kulish haqorat sifatida baholanishi mumkin. Bunda asosiy e‘tibor faktning rost-yolg‘onligiga emas, ifoda shaklining beodobligi va qasddan kamsitish mazmuniga qaratiladi.

Haqoratni aniqlashda lug‘aviy ma‘nosi qo‘pol bo‘lgan so‘zlar, vulgarizmlar, so‘kish birliklari, kamsituvchi metaforalar, insonni hayvon, buyum yoki ijtimoiy jihatdan past obrazga tenglashtiruvchi ifodalar alohida o‘rganiladi. Shu bilan birga, haqorat faqat bir so‘z bilan cheklanmaydi; butun gap, matn, emoji, rasm, montaj, karikatura yoki videodagi kontekst ham haqoratomuz bo‘lishi mumkin. Masalan, biror shaxsning suratini tahqirlovchi yozuv bilan tarqatish ham lingvistik va semiotik tahlilni talab qiladi.

Mezon	Obro‘sizlantirish	Haqorat	Tuhmat
-------	-------------------	---------	--------

Asosiy mazmun	Salbiy obro' shakllantirish	Beodob tarzda kamsitish	Bila turib yolg'on uydirma tarqatish
Fakt zarurmi?	Ko'pincha mavjud, lekin baho ham bo'lishi mumkin	Shart emas	Ha, tekshiriladigan yolg'on fakt bo'lishi muhim
Yolg'onlik belgisi	Fuqarolik himoyasida muhim	Majburiy belgi emas	Asosiy belgilardan biri
Ifoda shakli	Ochiq yoki yashirin salbiy strategiya	Qo'pol, kamsituvchi, beodob shakl	Fakt ko'rinishidagi sharmanda qiluvchi axborot
Huquqiy oqibat	Raddiya, o'chirish, zarar undirish	Ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik	Ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik

Ushbu jadvaldan ko'rinadiki, uch tushuncha o'zaro yaqin bo'lsa-da, ularning huquqiy markazi turlicha. Obro'sizlantirishda shaxs obro'siga salbiy ta'sir asosiy bo'lsa, haqoratda ifoda shaklining beodobligi, tuhmatda esa yolg'on faktning tarqatilishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu sababli sud-lingvistik ekspertiza xulosasida "matnda salbiy ma'lumot bor" degan umumiy fikr yetarli emas. Ekspert salbiy ma'lumotning qanday turga mansubligini, fakt yoki baho ekanini, ma'lumotning adresatini, tarqatish kanalini va kamsituvchi shakl mavjudligini aniq ko'rsatishi kerak.

Ijtimoiy tarmoqlar bu tushunchalarning chegarasini yanada murakkablashtiradi. Post, komment, repost, skrinshot, mem yoki qisqa video keng auditoriyaga tez tarqaladi. Bir qarashda hazil yoki tanqid bo'lib ko'ringan matn ham real shaxsga qaratilgan bo'lsa, uning obro'siga sezilarli zarar yetkazishi mumkin. Ayniqsa, "hamma bilsin", "ehtiyot bo'linglar", "bu odam shunday ish qilgan" kabi ommaviy ogohlantirish shaklidagi bayonlar tekshiriladigan faktni bildirsa, tuhmat masalasi yuzaga keladi. Agar matn qo'pol so'zlar bilan shaxsni pastga ursa, haqorat belgisi kuchayadi.

Biroq har qanday tanqidni obro'sizlantirish yoki tuhmat deb baholash to'g'ri emas. Demokratik jamiyatda shaxs yoki tashkilot faoliyati haqida asosli tanqid bildirish huquqi mavjud. Masalan, xizmat sifati, ishdagi kamchilik, shartnoma bajarilmagani yoki jamoat manfaatiga daxldor masala yuzasidan dalillarga asoslangan fikr bildirish qonuniy bo'lishi mumkin. Tanqid qonuniy bo'lishi uchun u imkon qadar dalilga tayanishi, shaxsiy hayotga noqonuniy aralashmasligi, millati, jinsi, sog'ligi, oilaviy holati kabi nozik belgilarni kamsitmasligi va beodob shaklda ifodalanmasligi lozim.

Amaliy tavsiya sifatida shuni aytish mumkinki, biror shaxs yoki tashkilot haqida jamoatchilikka axborot berishda uch qoidaga rioya qilish zarur: birinchidan, faktlarni dalil bilan tasdiqlash; ikkinchidan, taxmin va fikrni fakt sifatida ko'rsatmaslik; uchinchidan, tanqidni shaxsni tahqirlovchi so'zlarsiz ifodalash. Shu qoidalar ijtimoiy tarmoqlarda ham, OAVda ham, kundalik ish yozishmalarida ham muhimdir. Chunki birgina noto'g'ri tanlangan so'z fuqarolik nizosi, ma'muriy ish yoki hatto jinoyat ishi qo'zg'atilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, "obro'sizlantirish", "haqorat" va "tuhmat" tushunchalari bir-biriga yaqin bo'lsa-da, ularning mazmuniy va huquqiy chegaralari aniq farqlanadi. Obro'sizlantirish — shaxs yoki tashkilot haqida salbiy ijtimoiy tasavvur hosil qilishga qaratilgan keng tushuncha. Haqorat — shaxs sha'ni va qadr-qimmatini qasddan, beodob shaklda kamsitishdir. Tuhmat esa bila turib yolg'on, sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatish bilan bog'liq bo'lgan huquqbuzarlikdir.

Mazkur farqlarni to'g'ri anglash sud-lingvistik ekspertiza, jurnalistika, ijtimoiy tarmoq madaniyati va kundalik muomala uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki tanqid, subyektiv fikr, haqorat va tuhmat o'rtasidagi chegara ko'pincha nozik bo'ladi. Lingvistik tahlil esa shu nozik chegarani aniqlash, matnning faktik va baholovchi qismlarini ajratish, kamsituvchi shakl mavjudligini ko'rsatish hamda huquqiy bahoga yordam berish vazifasini bajaradi.

Shu bois jamiyatda huquqiy va nutqiy madaniyatni oshirish, nizoli bayonotlarni tarqatishdan oldin ularning rostligi, shakli va oqibatini o'ylash muhimdir. Ayniqsa, internet muhitida har bir yozuv, rasm yoki izoh uzoq vaqt saqlanishi, ko'paytirilishi va keng auditoriyaga yetib borishi mumkin. Demak, so'z erkinligi mas'uliyat bilan uyg'unlashgandagina inson sha'ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro'si samarali himoya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. 100-modda: "Sha'n, qadr-qimmat va ishchanlik obro'sini himoya qilish". Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. 40-modda "Tuhmat", 41-modda "Haqorat qilish". Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. 139-modda "Tuhmat", 140-modda "Haqorat qilish". Lex.uz.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2025-yil 24-noyabrdagi 21-son qarori: "Sudlar tomonidan shaxsiy nomulkiy huquqlar va boshqa nomoddiy ne'matlarni himoya qilish to'g'risidagi qonunchilikni qo'llash amaliyoti haqida". Lex.uz.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2023.
6. Najmiddinova N. O'zbek tilidagi "shaxsni obro'sizlantirish" mazmunli ifodalarning lingvistik ekspertizasi. Farg'ona, 2025.
7. Galyashina E.I. Osnovy sudebnogo rechevedeniya. Monografiya. Moskva, 2003.
8. Nini A. Authorship profiling in a forensic context. Doctor of Philosophy dissertation. London, 2017.